

ESHITISHDA NUQSONI BO‘LGAN BOLALAR MAKTABIDA MATEMATIKA DARSLARIDA INTERAKTIV METODLAR MAZMUNI

Sharafuddinova Zuhra Tolibjon qizi

Qo‘qon davlat pedagogika institute Surdopedagogika yo‘nalishi 2-bosqich
magistranti

Annotatsiya: Ushbu maqola eshitishda nuqsoni bo‘lgan bolalar maktabida matematika darslarida interaktiv metodlar mazmuni va ularning qo‘llanilishi haqida yoritilgan

Kalit so‘zlar: interaktiv, texnologiya, metod, model, matematik model, ilmiy model tilshunoslikdagi model

Bugungi kunda bir qator rivojlangan mamlakatlarda ta‘lim-tarbiya jarayonining samaradorligini kafolatlovchi zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo‘llash borasida katta tajriba asoslarini tashkil etuvchi metodlar interfaol metodlar nomi bilan yuritilmoqda. Shu o‘rinda “Interaktiv” dars metodini “interfaol” deb chala tarjimasini aytish mazmunan xato ekanligiga e‘tiboringizni qaratmoqchimiz. **“Interaktiv”** so‘zi qo‘shma so‘z bo‘lib, agar tarjima qilish zarur bo‘lsa, unda har biri so‘zni tarjima qilish kerak.

“Interaktiv” inglizcha **“Interactive”** so‘zidan olingan bo‘lib, **“o‘zaro harakat va ta’sirlanish”** degan ma’noni anglatadi.

Interaktiv metod biror faoliyat yoki muammoni o‘zaro muloqotda, o‘zaro bahs-munozarada fikrlanish asnosida, hamjihatlik bilan hal etishdir. Bu usulning afzalligi shundaki, butun faoliyat o‘quvchi-talabani mustaqil fikrlashga o‘rgatib, mustaqil hayotga tayyorlaydi.²

O‘qitishning interaktiv usullarini tanlashda ta‘lim maqsadi, ta‘lim oluvchilarning soni va imkoniyatlari, o‘quv muassasasining o‘quv moddiy sharoiti, ta‘limning

² Asranov S. Yangi pedagogik texnologiyalar va ularning imkoniyatlari. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarning tashkiliy va ilmiy metodik muammolari. Ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plami. –T.: 2005, 41-bet.

davomiyligi, o‘qituvchining pedagogik mahorati va boshqalar e‘tiborga olinadi. “Strategiya” yunoncha στρατηγία (“sarkarda mahorati”) so‘zidan olingan bo‘lib, biron-bir nisbatan uzoq muddatga mo‘ljallangan hamda tafsilotlari keltirilmagan umumiy rejasi, murakkab maqsadga erishish usulini bildiradi.

Strategiyaning samaradorligi uni amalga oshiruvchi shaxslarning ham ilmiy bilimlari, ham tadbirkorlik sifatlariga bog‘liq. Shu nuqtai nazardan strategiya fan sifatida u yoki bu vaziyatlarda strategik muomala bilimlariga ega qiladi. Biroq bu bilimlarni amaliyotda qo‘llash kishidan strateg (sarkarda, siyosiy arbob, tadbirkor) bo‘lishni talab qiladiki, bunday kishi strategiya haqidagi bilimlar bilan bir qatorda strategga xos shaxsiy sifatlarga ham ega bo‘lishi shart. Strateg bo‘lish uchun bu sohadagi eng ilmiy kitoblarni mutoala qilishning o‘zi kifoya qilmaydi, strategiya bilan akademik fan doirasida shug‘ullanib bo‘lmaydi.

Texnologiya deb tegishli natijaga erishish imkonini beradigan modellar, metodlar va usullarga aytiladi.

Odatda katta, muhim va murakkab masalalarni hal qilishda avval strategiya va taktika belgilab olinadi. Taktika belgilab olinganidan keyin, uning doirasida muayyan texnologiyalar (modellar, metodlar va usullar) haqidagi masala hal qilinadi.

Strategiyalar va taktikalar asosan umumiy yo‘nalishni belgilasa, metodlar va usullar yo‘llar va texnologiyani belgilab beradi.

Metod – muayyan sinfga mansub masalalarni hal qilish uchun yaroqli hatti-harakatlar tizimi. Metodlar qo‘llanilish doirasiga ko‘ra umumiy va xususiy bo‘ladi. Metodika talablariga rioya qilib amal qilish qat’iy tartibga asoslanib, rejali ravishda, muntazam, izchil amal qilish demakdir. Buning ziddi – tartibsiz, chalkash, aralash-quralash ish olib borish.

Tarbiya metodlari deb u yoki bu taktika chegaralarida bolaning xulq-atvorini o‘zgartiradigan ta’sir ko‘rsatish usullariga aytiladi. Masalan, ta’lim berish va odatlantirish, ya’ni ko‘nikma (malaka) hosil qilish tarbiya metodlari.

Tarbiya usullari tarbiya texnologiyalarining maydaroq, juz’iyroq birliklari bo‘lib, u yoki bu metodni amalga oshirishning aniq yo‘li yoki shaklini bildiradi.

Model o‘rganilayotgan jarayon, ob‘yekt yoki hodisaning o‘xshashi (analogi) bo‘lib, modelning asosiy funksiyalari xarakteristikalarini aks ettiradi. Boshqacha qilib aytganda, model biron hodisa tavsifining sxemasi bo‘lib, modellashtirilayotgan ob‘yektning tuzilishi va amal qilishini oldindan takrorlaydi.

Boshqacha qilib aytadigan bo‘lsak, model modellashtirilayotgan ob‘yekt yoki hodisa (prototip)ning muayyan modellashtirish maqsadlari uchun muhim bo‘lgan xususiyatlarini yetarli darajada takrorlaydigan hamda muhim bo‘lmagan xususiyatlarini tushirib qoldiradigan va bu bilan o‘z prototipidan farq qiladigan ob‘yekt yoki hodisadir. Misollarga murojaat qilamiz.

Ilmiy model. Fandagi model bu tegishli modelning “asli” bo‘lgan biron-bir ob‘yekt, jarayon yoki hodisaning har qanday obrazi, aynan o‘xshashi (analogi)dir. Bunda analog hayoliy yoki shartli (tasvir, tavsif, sxema, chizma, grafik, karta va h.k.) bo‘lishi mumkin.

Matematik model bu biron-bir fizik hodisaning muayyan shaklga solingan matematik tavsifidir. **Tilshunoslikdagi model** – biron-bir til tizimining (fonologik, grammatik va h.k. til tizimining) etaloni yoki namunasi haqidagi abstrakt tushuncha, biron-bir til hodisasining eng umumiy xarakteristikalarini haqidagi tasavvurlar, umuman til tizimi yoki bu tizimning alohida bo‘limlari tavsifining umumiy sxemasi.

Milliy ta‘limimizni yangilash (modernizatsiya qilish)ning asosiy vazifasi o‘zgargan ijtimoiy munosabatlar va qadriyatlar tizimining talablariga javob beradigan maktab ta‘limining yangicha sifatini ta‘minlashdan iborat.

“Bilim berish” va “tushuntirishga erishish” tushunchalarining o‘rtasidagi farq juda katta. Bilimlarni mexanik tarzda eslab qolishga yo‘naltirilgan ta‘lim natijasida o‘quvchilar o‘zlashtirilgan ma‘lumotlarni tez eslaridan chiqaradilar. Bizning aqlimiz o‘zi uchun isbotlangan deb hisoblagan haqiqatlarnigina puxta saqlaydi, shuning uchun ongli o‘zlashtirilgan va amaliyotda har tomonlama tekshiruvdan o‘tkazilgan bilimlarga insonning haqiqiy mulkiga aylanadi.

Interaktiv metodlar aynan shu vazifani hal qilishga yordam beradi. Garchi ular maktab pedagogikasida tubdan yangi hodisa bo‘lmasa-da, biroq amaliyotda ta‘lim

jarayonida talabdagi darajada qo‘llanmaydi, ayrim hollarda esa pedagogning ish usullari doirasidan tashqarida qoladi.

Bu texnologiyalar o‘quv materialini (xatto eng zerikarlisini ham) osonroq o‘zlashtirishga va o‘quv jarayoniga o‘quvchining motivasion sohasini kiritishga yordam beradi. Oddiy qilib aytganda, dars jarayoni hamma o‘quvchilar uchun birdek qiziqarli bo‘ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Asranov s. Yangi pedagogik texnologiyalar va ularning imkoniyatlari. Zamonaviy pedagogik texnologiyalarning tashkiliy va ilmiy metodik muammolari. ilmiy-amaliy anjuman materiallari to‘plami. –t.: 2005, 41-bet.

2. Sharafuddinova, z. (2023). Innovatsion texnologiyalardan foydalangan holda eshitishida nuqsoni bo‘lgan bolalar matematik tushunchalarini shakllantirish yo‘llari. Interpretation and researches, 1(1). Извлечено от <http://interpretationandresearches.uz/index.php/iar/article/view/672>

3. Phd. Rakhimova khurshidakhan sadikovna, & sharafuddinova zuhra. (2023). Formation of mathematical concepts of children with hearing defect using innovative technologies. European journal of humanities and educational advancements, 4(4), 244-246. Retrieved from <https://scholarzest.com/index.php/ejhea/article/view/351>

4. Phd. Rakhimova khurshidakhan sadikovna, nabiyeva umidakhan, organizing social work activities of students with hearing problems, european journal of humanities and educational advancements: vol. 4 no. 4 (2023): ejhea

5. Phd. Rakhimova khurshidakhan sadikovna, odilova rislig‘oy, problems of preparing high school students with hearing defects for family life, european journal of humanities and educational advancements: vol. 4 no. 4 (2023): ejhea